

УДК 343.9

Пушина Наталія Львівна –

аспірант

Академії праці, соціальних відносин та туризму

Nataliia L. Pushyna –

PhD student of the

Academy of Labor, Social Relations and Tourism

(3 A Kiltseva Doroha, Kyiv, 08131, Ukraine)

Особливості призначення експертиз під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності із використанням комп'ютерних технологій

У статті визначено коло типових експертиз, які доцільно призначати при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності із використанням комп'ютерних технологій та наведено ряд особливостей їх призначення в процесі досудового розслідування даної категорії кримінальних правопорушень. Також сформульовано ряд проблемних аспектів, що виникають на практиці під час призначення найбільш характерних (типових) експертиз для розслідування даної категорії кримінальних правопорушень, і запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: спеціальні знання, експертиза, об'єкт дослідження, предмет експертизи, типові експертизи, слідчі (розушукові) дії, комп'ютерна техніка, електронний документообіг, підробка документа.

В статье определен круг типичных экспертиз, которые целесообразно назначать при расследовании уголовных преступлений, совершенных в сфере хозяйственной деятельности с использованием компьютерных технологий и приведен ряд особенностей их назначения в процессе досудебного расследования данной категории уголовных преступлений. Также сформулирован ряд проблемных аспектов, возникающих на практике при назначении наиболее характерных (типичных) экспертиз для расследования данной категории уголовных преступлений, и предложены пути их решения.

Ключевые слова: специальные знания, экспертиза, объект исследования, предмет экспертизы, типичные экспертизы, следственные (розыскные) действия, компьютерная техника, электронный документооборот, подделка документа.

N.L. Pushyna Features of the Appointment of Examinations in the Investigation of Criminal Offenses Committed in the Field of Economic Activity Using Computer Technologies

The article defines the range of typical examinations that are advisable to appoint in the investigation of criminal offenses committed in the field of business using computer technology and provides a number of features of their appointment in the process of pre-trial investigation of this category of criminal offenses.

In the process of investigating criminal offenses committed in the field of business using computer technology, questions always arise, answers to which can only be obtained with specialized knowledge. This need is due to the specific mechanism of tracing, which consists in the fact that material traces of criminal offenses of this category comprise a whole complex of traditional and non-traditional traces. Non-traditional traces are those traces that are stored in an electronic environment and are not accessible to direct perception, which entails the need to use special knowledge in the investigation of criminal offenses committed in the field of business using computer technology.

This issue is gaining relevance in view of the fact that advanced scientific technologies, modern technical means and methods are used to prepare, commit and conceal criminal offenses committed in the field of business using computer technologies. In this regard, the use of special knowledge in the course of pre-trial

investigation becomes an important guarantee of prompt, complete and objective solution of the tasks of criminal proceedings.

The main procedural form of using special knowledge in the investigation of any category of criminal proceedings is the appointment of examinations. The value of the examination to ensure a full, comprehensive and objective investigation of criminal offenses is that it: ensures the receipt of new evidence; allows you to enter factual evidence into the process of proof; unavailable for organoleptic perception and research; makes it possible to verify the reliability of facts established by organoleptic means.

Based on the results of the study, a number of problematic aspects are formulated that arise in practice when appointing the most characteristic examinations for investigating criminal offenses committed in the field of economic activity using computer technologies, and suggested ways to solve them.

Keywords: *special knowledge, examination, object of research, subject of examination, standard examinations, investigative (search) actions, computer equipment, electronic document circulation, forgery of a document.*

Постановка проблеми. На жаль, в наш час, в Україні кількість кримінальних правопорушень вчинених у сфері господарської діяльності зростає з року в рік. Це обумовлено не тільки складною економічною, політичною й епідеміологічною ситуацією в країні, а й особливостями кримінальних правопорушень даної категорії. Як відомо, кримінальні правопорушення вчинені у сфері господарської діяльності досить важко виявляти та розслідувати, а особливо ті, що вчиняються із використанням комп'ютерних технологій. Така ситуація пояснюється багатьма чинниками, в тому числі й тим, що існуюча методика розслідувань даної категорії кримінальних правопорушень не охоплює та не висвітлює всіх необхідних рекомендацій для розслідування таких специфічних злочинних дій.

Обов'язковою складовою методики розслідування кримінальних правопорушень усіх категорій, є використання спеціальних знань. Практика застосування спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень свідчить про їх велике значення в отриманні доказів у провадженні, швидкому та повному встановленню елементів криміналістичної характеристики кримінального правопорушення, об'єктивних обставин кримінального провадження тощо. Отже, для підвищення якості досудового розслідування кримінальних правопорушень будь-якої категорії, в тому числі й кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності із використанням комп'ютерних технологій, слідчому необхідно кваліфіковано та в повному обсязі використовувати спеціальні знання [1, с. 453-454].

Однією з процесуальних форм використання спеціальних знань під час досудового розслідування є така слідча дія, як експертиза. Вважаємо за потрібне розглянути саме найбільш характерні (типові) експертизи для досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності із використанням комп'ютерних технологій, тому як ознаки кримінальних правопорушень даної категорії не завжди очевидні й доступні для спостереження. Спеціалісти, що беруть участь в оглядах, обшуках, допитах проводять попереднє дослідження, однак основні питання часто вирішуються саме за допомогою експертиз.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичною базою написання статті стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема: П.Д. Біленчука, Л.В. Борисової, В.Г. Гончаренка, Н. Гадіона, Н.І. Клименка, П.В. Коляди, В. Кузнецова, Г.К. Литвинчука, О.П. Мілевського, О.М. Моїсеєва, А.А. Осауленка, Д.В. Пашнєва, Б.В. Романюка, Г.С. Семакова, М.В. Салтєвського.

Невирішені раніше проблеми. Незважаючи на значну кількість досліджень з актуальних питань у сфері спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, проблемні питання, які виникають у процесі призначення типових експертних при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності із використанням комп'ютерних технологій вітчизняними й зарубіжними науковцями вивчені досить поверхнево. Така ситуація пояснюється перш за все тим, що дана категорія кримінальних правопорушень є

комплексною, а для підготовки, вчинення та приховування кримінальних правопорушень даної категорії використовуються передові наукові технології, сучасні технічні засоби та методи, які постійно розвиваються й мають безпосередній вплив на особливості призначення й проведення експертиз.

Мета. Метою статті є визначення кола експертиз, які доцільно призначати при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності із використанням комп'ютерних технологій та ряду особливостей призначення таких експертиз; окреслення проблемних аспектів, які виникають в процесі призначенні типових експертиз при досудовому розслідуванні даної категорії кримінальних правопорушень та визначення шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Експертиза – слідча дія, яка полягає в дослідженні експертом, за завданням сторони кримінального провадження або слідчого судді, речових доказів, документів та інших матеріалів з метою встановлення фактичних даних та обставин, що мають значення для повного та об'єктивного розслідування, а в подальшому й судового розгляду.

Предмет експертизи визначається об'єктом дослідження і питаннями, які формулюються в постанові експертові. Таким чином, предметом даної слідчої дії є фактичні дані, що встановлюються при розслідуванні кримінального провадження. В свою чергу типовими об'єктами експертиз у провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені у сфері господарської діяльності із використанням комп'ютерних технологій є: документи; комп'ютерна техніка; банкомати; різні типи друкуючих пристроїв; периферійні носії інформації; комп'ютерна інформація тощо.

Аналіз практики розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності із використанням комп'ютерних технологій дозволяє стверджувати, що у провадженнях даної категорії найчастіше призначаються такі експертизи, як: експертиза комп'ютерної техніки і програмних продуктів, технічна експертиза документів, почеркознавча експертиза, економічні експертизи. В окремих провадженнях, щодо досліджуваних

кримінальних правопорушень, може призначатись трасологічна експертиза та експертиза слідів рук.

Розглядаючи експертизу комп'ютерної техніки і програмних продуктів, як одну з найтипівіших експертиз, щодо даної категорії кримінальних правопорушень, зауважимо, що вона призначається у випадках, коли необхідно встановити фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження пов'язані із застосуванням комп'ютерної техніки, та вчинені за її допомогою певні дії, які виявляються на основі спеціальних знань у галузях обчислювальної техніки та програмування [2].

Додатковою метою експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів при розслідуванні кримінальних правопорушень досліджуваної категорії зазвичай є встановлення місця неправомірного проникнення в комп'ютерну мережу (усередині організації або ззовні); способу вчинення неправомірного доступу (копіювання, знищення інформації, внесення шкідливих програм); засобів, що використались при вчиненні злочину (технічні, програмні); способів подолання інформаційного захисту (підбір ключів, розкрадання паролів, відключення засобів захисту) [3, с. 78].

Призначаючи експертизу комп'ютерної техніки і програмних продуктів важливим питанням є вибір спеціаліста (експерта). Складність даного питання полягає в тому, що «спеціаліста з комп'ютерної техніки» не існує, існує спеціаліст у конкретній комп'ютерній системі, вузькій галузі знань комп'ютерних технологій. Так, у випадку, коли доводиться мати справу з зашифрованою інформацією, існує сенс запросити спеціаліста (експерта) у галузі криптографії; для вивчення елементів комп'ютерної техніки необхідно скористатися послугами та порадами спеціалістів у галузі електроніки; для дослідження програмного забезпечення та обладнання комп'ютерних систем доцільно залучати програмістів і спеціалістів у галузі системотехніки; спеціалісти в галузі електропровідного зв'язку можуть надати кваліфіковану консультацію за необхідності визначення особливостей взаємних зв'язків у межах локальних чи зовнішніх комп'ютерних мереж [4, с. 80]. Крім того, для проведення експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів можуть бути потрібні

документи, які містять, крім корисної для даної експертизи інформації, традиційні для криміналістичних досліджень сліди. У зв'язку з цим, вважаємо, що будь-яка експертиза комп'ютерної техніки і програмних продуктів, яка проводиться за кримінальними провадженнями щодо кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності із використанням комп'ютерних технологій, має комплексний характер, причому питання черговості проведення експертиз щодо певних об'єктів не повинне поставати, оскільки дослідження одного об'єкта відбувається нерозривно з іншим об'єктом незалежно від їх природи.

Для повного та якісного проведення експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів слідчому необхідно взаємодіяти зі спеціалістом у сфері комп'ютерних технологій або експертами тієї установи, яка проводитиме дослідження, а саме: консультиватися з приводу визначення об'єктів, які слід надати експерту; визначити які питання виносити на експертизу (їх правильне формулювання) виходячи з обставин певного кримінального провадження; отримати чітке уявлення про механізм вчинення кримінального правопорушення. Для уникнення непорозумінь з експертом, у постанові про призначення експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів слідчому слід фіксувати усі зазначені реквізити, при цьому розширено вказувати об'єкти, надіслані для дослідження, тобто описувати їх серійні номери та індивідуальні ознаки.

Як бачимо, при вчиненні комп'ютерних злочинів, у сфері господарської діяльності, проведення експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів має таке ж першочергове значення, як і спеціальні криміналістичні дослідження документів, грошових знаків й цінних паперів.

Наступною типовою експертизою при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності із використанням комп'ютерних технологій є технічна експертиза документів. Відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» технічна експертиза документів

поділяється на експертизу реквізитів документів, експертизу друкарських форм та експертизу матеріалів документів [5].

Метою проведення даної експертизи є встановлення наявності або відсутності ознак підробки документа, а також отримання даних для розшуку осіб, які виготовили або підробили документи. Отже, за допомогою технічної експертизи документів можна отримати важливу для слідства інформацію, а саме: спосіб виготовлення та підробки документів; рівень пошкодження документа; характеристику матеріального носія документа. Таким чином, предметом даної експертизи є факти, пов'язані з виконанням документів, ототожненням матеріалів документів і засобів їх виготовлення.

Однак, зауважимо, що до предмета технічної експертизи документів не входить встановлення автентичності або фальшивості документів. Експерт вирішує лише технічні питання, а юридичну оцінку дає слідчий і суд після ознайомлення і відповідної оцінки висновку експерта.

Кримінальні правопорушення, вчинені у сфері господарської діяльності із використанням комп'ютерних технологій характеризуються своєю комплексністю, тобто є сукупністю різних кримінальних правопорушень. У зв'язку з цим, технічна експертиза документів у таких провадженнях має свої особливості, адже об'єктами дослідження є як документи в цілому, зокрема документи, що відбивають рух коштів у банківських та підприємницьких установах (чекові книжки (чеки), платіжні картки, платіжні доручення, аркуші імпринтера), цінні папери, так і окремі їх реквізити, зокрема тексти, виконані друкарським засобом на комп'ютерній техніці, яка є, у свою чергу, об'єктом дослідження експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів.

Зазвичай призначають комплексну технічну експертизу документів, тому як для вирішення деяких питань в процесі дослідження об'єктів необхідно застосовувати методики, засновані на знаннях криміналістики, сучасної поліграфії, матеріалознавства та інформатики.

Технічна експертиза документів вирішує ряд діагностичних та ідентифікаційних завдань. Наприклад, у кримінальних провадженнях щодо незаконних операцій з використанням платіжних карток та інших засобів доступу до

банківських рахунків, обладнання для їх виготовлення, у випадку виявлення на поверхні вилученої платіжної картки під час її візуального огляду хвилеподібних слідів термообробки, зім'ятин на шрифті, зсувування букв і цифр або за наявності інших даних про її перероблення або факт її виготовлення на кустарному обладнанні, при складанні постанови про призначення технічної експертизи документів, слідчому необхідно поставити такі діагностичні питання: а) яким, заводським чи кустарним, способом виготовлено платіжну картку; б) чи підлягав змінам первинний текст картки; в) якщо такі зміни внесено, то в який спосіб [6, с.211-212].

Для вирішення ідентифікаційних завдань експерту потрібно надати необхідні зразки для порівняльного дослідження. Так, важливо мати на увазі, що сама можливість ідентифікаційного дослідження принтера залежить від вчасного та правильного виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Так, у ході тимчасового вилучення, необхідно вилучати не лише принтер, але й системний блок, магнітні, оптичні, периферійні носії інформації для пошуку на них електронних зразків документу. Слід забезпечити такі умови зберігання принтера, за яких виключалося б висихання чорнила в каналах друкувальної головки.

На нашу думку, криміналістично-значима інформація, отримана за результатами проведення технічної експертизи документів може бути каталізатором проведення експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів.

Ще однією типовою експертизою при розслідуванні досліджуваної категорії кримінальних правопорушень є почеркознавча експертиза. Почеркознавча експертиза у кримінальних провадженнях зазначеного виду має велику кількість об'єктів, а саме документів, які повинні бути досліджені. Така ситуація потребує від слідчого ретельного добору зразків та об'єктів на дослідження, чіткої їх систематизації, що може бути досягнуто якнайшвидшим залученням до кримінального провадження експерта. Аналіз кримінальних проваджень даної категорії дозволяє стверджувати наступне: а) підпис особи виступає об'єктом даної експертизи, якщо кримінальне правопорушення вчиняється з використанням платіжних карток, підроблених

платіжних доручень, фальсифікованих розрахункових чеків; шляхом перерахування безготівкових коштів з одного рахунку на інший працівником банку (підпис на касових ордерах, чеку, касовому журналі з прибутку); б) рукопис виступає об'єктом даного дослідження – якщо кримінальне правопорушення вчинено шляхом перерахування безготівкових коштів з одного рахунку банку на інший сторонньою особою, з використанням механізму купівлі-продажу через Інтернет (записні книжки імовірних злочинців з інформацією про комп'ютерні прилади).

Однією з проблем сучасної почеркознавчої експертизи є активний розвиток комп'ютерних та інформаційних технологій, які дозволяють здійснювати комп'ютерний монтаж зображення оригінальних підписів у документі, що підроблюється. Так, штрихи підпису, виконаного на лазерному принтері, у разі візуального дослідження майже не відрізняються від штрихів підпису, виконаного гелевою ручкою з чорною фарбою. Діагностуються такі підписи під час мікроскопічного дослідження за морфологічними ознаками штрихів. Враховуючи те, що злочинці, які вчиняють кримінальні правопорушення, вчинені у сфері господарської діяльності із використанням комп'ютерних технологій, зазвичай, мають спеціальні навички та досвід роботи з комп'ютерною технікою, розв'язання вказаної проблеми є також завданням почеркознавчої експертизи, що призначається у таких провадженнях.

Ще однією типовою експертизою при розслідуванні кримінальних правопорушень зазначеної категорії є економічна експертиза. Предметом економічної експертизи у провадженнях щодо визначеної категорії кримінальних правопорушень є відбиті в документах фінансові операції суб'єкта господарської діяльності. Обсяг наданих експертів матеріалів залежатиме від кожного конкретного випадку розслідуваної події та питань, поставлених перед експертом.

У зв'язку з тим, що в наш час доволі часто фінансові операції здійснюються за допомогою комп'ютерних та інформаційних технологій, об'єктами таких експертиз можуть бути не лише документи на паперових носіях, а

й на електронних носіях інформації. Тут необхідно акцентувати увагу, на тому, що оригінальність такого документу спочатку повинна бути встановлена експертизою комп'ютерної техніки і програмних продуктів.

На момент призначення економічної експертизи в кримінальному провадженні повинна міститись повна інформація щодо події, яка буде досліджуватись експертом. До провадження мають бути залучені всі дійсні та фіктивні документи, неофіційні записки матеріально відповідальних осіб, протоколи допитів усіх осіб, які могли надати свідчення щодо події кримінального правопорушення, а також проведені всі експертизи, висновки яких можуть бути використані експертом-економістом при проведенні експертизи.

Узагальнення практики призначення та оцінки висновків економічних експертиз під час досудового розслідування кримінальних правопорушень даної групи, дозволяє виділити нам загальні помилки, яких припускаються слідчі, призначаючи такі експертизи: 1) неповнота та неякісність матеріалів, наданих

експертові, що зумовлює затягування термінів проведення експертиз і, відповідно, час розслідування провадження; 2) слабке знання слідчими основ бухгалтерського обліку, економічно неграмотне формулювання питань експерту, що спричиняє непорозуміння між слідчим та експертом; 3) недостатнє використання можливостей спеціалістів під час слідчих дій, щодо збирання потрібних матеріалів та підготовки даного виду експертиз.

Висновки. Як бачимо, процес підготовки та призначення експертиз під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності із використанням комп'ютерних технологій є доволі складним і багатогранним, обумовленим кваліфікаційною та доказовою характеристиками досліджуваної категорії кримінальних правопорушень. Тому, чітка й якісна підготовка слідчого до проведення експертиз, дає можливість вирішити багато питань, що сприяє встановленню істини у кримінальному провадженні.

Список використаних джерел:

1. Завидняк І. О. Участь спеціаліста у проведенні слідчих (розшукових) дій та його консультативна допомога. *Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право»*. 2019. №6. С. 453–456.
2. Експертиза комп'ютерної техніки і програмних продуктів або комп'ютерно-технічна експертиза. URL: https://protocol.ua/ua/ekspertiza_komp_yuterno_i_programnih_produktiv_abo_komp_yuterno_tehnich_na_ekspertiza/
3. Пашнев Д. В. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених із застосуванням комп'ютерних технологій: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. Х., 2007. 228 с.
4. Завидняк В.І. Призначення експертиз у провадженнях щодо злочинів, вчинених із особливою жорстокістю. *Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України*. 2015. Вип. 1. С. 78–82.
5. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.98 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98> (дата звернення 10.06.2020).
6. Литвинчук Г.К., Морокко Д.Ф. Особливості розслідування злочинів про підробку банківських платіжних карток. *Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Тези доп. міжнарод. наук. - практик. конференції*. К.: НАВСУ, 2001. Ч. 11. С. 199-214.

References:

1. Zavydniak I. O. Uchast spetsialista u provedenni slidchykh (rozshukovykh) dii ta yoho konsultatyvna dopomoha. *Elektronne naukove vydannia "Porivnialno-analitychne pravo"*. 2019. №6. S. 453–456.
2. Ekspertyza komp'uternoï tekhniki i prohramnykh produktiv abo komp'uterno-tekhnichna ekspertyza. URL: https://protocol.ua/ua/ekspertiza_komp_yuternoï_tekhniki_i_programnih_produktiv_abo_komp_yuterno_tekhnichna_ekspertiza/
3. Pashniev D. V. Vykorystannia spetsialnykh znan pry rozsliduvanni zlochyniv, vchynenykh iz zastosuvanniam komp'uternykh tekhnolohii: dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Kh., 2007. 228 s.
4. Zavydniak V.I. Pryznachennia ekspertyz u provadzhenniakh shchodo zlochyniv, vchynenykh iz osoblyvoiu zhorstokistiu. *Mizhnarodnyi yurydychnyi visnyk: zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy*. 2015. Vyp. 1. S. 78–82.
5. Instruksii pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen ta Naukovo-metodychnykh rekomendatsii z pytan pidhotovky ta pryznachennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen: Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 08.10.98 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98> (data zvernennia 10.06.2020).
6. Lytvynchuk H.K., Morokko D.F. Osoblyvosti rozsliduvannia zlochyniv pro pidrobku bankivskykh platizhnykh kartok. *Teoriia ta praktyka kryminalistychnoho zabezpechennia rozkryttia ta rozsliduvannia zlochyniv u suchasnykh umovakh: Tezy dop. mizhnarod. nauk.- prakt. konferentsii*. K.: NAVSU, 2001. Ch. 11. S. 199-214.